

МРНТИ 18.49.07

Д.О. Агзамова¹¹Казахская национальная академия хореографии
(Астана, Казахстан)**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ В
БАЛЕТНОЙ ПЕДАГОГИКЕ****Аннотация**

В данной статье рассмотрены тенденции развития современной хореографии в балетной педагогике. Проанализирован феномен современного танца в развитии хореографического искусства. Выявлена и обоснована необходимость формирования системы высшего профессионального образования в подготовке специалистов в области современного танца. На основе анализа существует необходимость разработки концепции для открытия специализации «Педагогика современной хореографии» на базе высших учебных заведений профессионального образования в Казахстане.

Ключевые слова: современный танец, образовательная программа, педагогика современной хореографии, профессиональное образование, хореографическое образование.

Д.О. Агзамова¹¹Қазақ ұлттық хореография академиясы
(Астана, Қазақстан)**БАЛЕТ ПЕДАГОГИКАСЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ХОРЕОГРА-
ФИЯНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ****Аннотация**

Бұл мақалада балет педагогикасындағы қазіргі хореографияның даму тенденциялары қарастырылған. Хореографиялық өнердің дамуындағы заманауи би феномені талданады. Қазіргі заманғы би саласында мамандарды даярлауда жоғары кәсіби білім беру жүйесін қалыптастыру қажеттілігі анықталып, негізделген. Талдау негізінде Қазақстанда кәсіби білім беретін жоғары оқу орындарының базасында "заманауи хореография педагогикасы" мамандануын ашу үшін тұжырымдаманы әзірлеу қажеттілігі анықталады.

Түйін сөздер: Заманауи би, білім беру бағдарламасы, заманауи Хореография педагогикасы, кәсіби білім беру, хореографиялық білім беру.

D.O. Agzamova¹¹The Kazakh National Academy of Choreography
(Astana, Kazakhstan)**DEVELOPMENT TENDENCIES OF MODERN
CHOREOGRAPHY IN BALLET PEDAGOGY****Annotation**

This article discusses the trends in the development of modern choreography in ballet

pedagogy. The phenomenon of contemporary dance in the development of choreographic art is analyzed. The necessity of forming a system of higher professional education in the training of specialists in the field of modern dance has been identified and substantiated. Based on the analysis, there is a need to develop a concept for the opening of the specialization "Pedagogy of modern choreography" on the basis of higher educational institutions of vocational education in Kazakhstan.

Key words: *modern dance, educational program, pedagogy of modern choreography, vocational education, choreographic education.*

В своей работе В.Ю. Никитин отмечает: «Современный танец – это многожанровый и эстетически разноплановый феномен. К современному танцу в настоящее время относят все направления хореографии, которые были рождены в XX веке» [1, с.11]. На сегодняшний день современный танец является неотъемлемой частью обучения и становления будущих артистов балета, педагогов-хореографов, балетмейстеров-постановщиков. Современный танец – понятие временное [2, с.113], где система танца постоянно обновляется, расширяется, развивается и имеет высокую значимость в совершенствовании педагогической системы хореографического образования по всему миру.

Новый язык движений, новая хореография, зародившаяся в конце XIX – начале XX вв. в США и Германии, получила название «танец Модерн». Термин, который появился в США для обозначения направлений современной зарубежной хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Тем временем параллельно развивалась многообразная танцевальная техника «джаз танец» как стилевое многообразие джазовой музыки и танца [3, с.6-9]. Во многом феномен современного танца обусловлен его динамикой, колоритностью и совершенной свободой тела, через которое передается вся палитра чувств человека. Координация всех частей тела, импульсная техника, возможность импровизации, изоляция как способность двигаться независимо друг от друга отдельных звеньев тела, позвоночник как основа движения, падения и подъема тяжести корпуса, способ самовыражения и познания собственного «Я» – это часть понятий и технических принципов, заложенны ведущими педагогами, хореографами и исполнителями. Благодаря тому, что современное направление танцевального искусства активно совершенствуется, оно привлекает к себе внимание, вызывает значительный интерес и востребованность в жизни общества. С развитием современного хореографического искусства за рубежом новые направления хореографии постепенно начали осваивать и казахстанские специалисты в области танцевального искусства.

После принятия Независимости Республики Казахстан в государстве начались активные процессы в развитии современного танца в Казахстане и обмена опытом с зарубежными хореографами. Для изучения современной хореографии в Казахстане открылись новые

горизонты. Анализ литературных источников показал, что профессиональные хореографы не предполагали столь активного развития современной хореографии в Казахстане в конце XX в.

К настоящему моменту происходит формирование системы высшего профессионального образования в подготовке специалистов в области современного танца, у балетмейстеров появляется возможность экспериментировать в современных танцевальных направлениях.

Сравнительный анализ некоторых направлений позволяет понять специфику и тенденции развития в хореографическом пространстве. На сегодняшний день учебные заведения в Казахстане в направлении современного танца находятся на пути становления, где возникает необходимость обеспечения не только теоретическим и методическим материалом, но и технологией усовершенствования обучения дисциплин по «Методике преподавания современного танца» в высших учебных заведениях хореографического образования [4].

Одним из таких высших учебных заведений на территории Республики Казахстан является НАО «Казахская национальная академия хореографии» (далее Академия), где осуществляется подготовка будущих специалистов в области хореографического искусства с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования, включающим следующие уровни: начальное, техническое и профессиональное образование, высшее (бакалавриат) и послевузовское (магистратура). Основной деятельностью Академии является подготовка кадров по специальностям «Хореографическое искусство» (квалификация «артист балета» «артист ансамбля танца»); «Режиссура»; «Хореография» (специализация «Педагогика хореографии», «Педагогика балета», «Педагогика спортивных балльных танцев»), «Искусствоведение» [5].

Художественно-эстетической направленностью программы является изучение современного танца и истории современного хореографического искусства, знакомство с постановками современных балетмейстеров и мировой музыкальной культуры. Педагогическая целесообразность образовательной программы определена тем, что планируемый учебно-воспитательный процесс нацелен на изучение выразительной палитры движений танца, на освоение обширного спектра знаний, навыков и умений в различных современных направлениях танцевального искусства. Дисциплина «Методика преподавания современного танца» относится к компоненту по выбору вариативной части профессионального цикла высшего образования. По итогам изучения дисциплины студенты овладевают ключевыми и специальными компетенциями образовательной программы специальности. Тем временем в ходе совершенствования хореографиче-

ского искусства появляются новые формы, стили, жанры различных танцевальных техник, изо дня в день появляется необходимость в обретении новых знаний и навыков, которые придают танцу стихийный характер, происходят изменения стилистического многообразия современного танца. Эти изменения затрагивают систему профессиональной подготовки танцовщиков и балетмейстеров, в целом меняя роль хореографии в общественной жизни в Казахстане. Появление новых танцевальных направлений обязывает к поиску инновационного подхода для подготовки высококвалифицированных специалистов в данной области, но эта проблема в теории и методике образования разработана не в полной мере. Действующая в нашей стране система хореографического образования, которая формировалась в течение многих лет, дает положительные результаты в подготовке высокопрофессиональных танцовщиков и педагогов классического и народного танцев.

Используемая в настоящее время практика адаптации методик профессионального обучения хореографов народного и классического танцев для подготовки специалистов в области современного направления не отражает в полной мере мировых тенденций совершенствования танцевального искусства, она ограничивает процесс свободного творчества, который необходим в современной хореографии. При обучении балетмейстеров для современных направлений танца возникает актуальная педагогическая задача: не просто обучить профессиональным навыкам, а изменить сущность художественно-творческого мышления, психологию восприятия, т.е. разработать модель формирования студента в системе среднего и высшего профессионального образования не только с точки зрения будущей специфики профессиональной деятельности, но и с точки зрения творческого развития. Из этого следует, что существует необходимость разработки концепции для открытия специализации «Педагогика современной хореографии» на базе высших учебных заведений профессионального образования в Казахстане. Необходимо также обобщить и осмыслить теоретическую информацию и практический опыт, накопленные в мировом пространстве в области современной хореографии, а также воспитания профессиональных педагогов и балетмейстеров. Формирование профессиональных качеств будущих специалистов дает возможность изучения неизведанных ранее направлений современной хореографии, их освоение в полном объеме общепрофессионального и профессионального циклов, которые будут включать в себя профильные дисциплины. В подготовке педагогов хореографии необходимо опираться на новую программу и методику не только для того, чтобы обучать студентов профессиональным приемам, навыкам, умениям, но и посредством этих приемов

изменить способность мыслить творчески и затем реализовывать на практической деятельности. Путь профессиональной подготовки хореографов лежит от знаний и навыков к осуществлению творческих идей, к созданию своих особенных шедевров [6].

Список использованной литературы:

1. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – Москва: Один из лучших, 2006. – 254 с.
2. Васенина Е. Российский современный танец: Диалоги – Москва: Emergency Exit, 2004. – 264 с.
3. Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. – Москва: ГИТИС, 2000. – 438 с.
4. Современные танцевальные направления // Интернет ресурс: <http://us-ds.ru/articles/sovremennye-tancevalnye-napravleniya/> (Дата обращения: 04.02.19, время 17:05)
5. Казахская национальная академия хореографии // Интернет ресурс: <http://balletacademy.kz> (Дата обращения: 05.02.19, время 14:28)
6. Антипин В.В. Современный танец и методика его преподавания: рабочая программа учебной дисциплины: уровень основной образовательной программы бакалавриат: направление подготовки (специальность) 071200 Хореографическое искусство, профиль – Педагогика балетного танца. ФГБОУ ВПО КГАМиТ, Кафедра хореографического искусства. – Красноярск, 2013.

References:

1. Nikitin V.Ju. *Kompozicija uroka i metodika predpodavanja modern-dzhaz tanca*. – Moskva: Odin iz luchshih, **2006**. – 254 s. (*In Russ.*).
2. Vasenina E. *Rossijskij sovremennij tanec: Dialogi* – Moskva: Emergency Exit, **2004**. — 264 s. (*In Russ.*).
3. Nikitin V. Ju. *Modern-dzhaz tanec: Istorija. Metodika. Praktika*. – Moskva: GITIS, **2000**. – 438 s. (*In Russ.*).
4. *Sovremennye tanceval'nye napravlenija* // Internet resources: <http://us-ds.ru/articles/sovremennye-tancevalnye-napravleniya/> (Data obrashhenija: **04.02.19**, vremja 17:05) (*In Russ.*).
5. *Kazahskaja nacional'naja akademija horeografii* // Internet resources: <http://balletacademy.kz> (Data obrashhenija: **05.02.19**, vremja 14:28) (*In Russ.*).
6. Antipin V.V. *Sovremennij tanec i metodika ego predpodavanja: rabochaja programma uchebnoj discipliny: uroven' osnovnoj obrazovatel'noj programmy bakalavriat: napravlenie podgotovki (special'nost') 071200 Horeograficheskoe iskusstvo, profil' – Pedagogika bal'nogo tanca*. FGBOU VPO KGAMiT, Kafedra horeograficheskogo iskusstva. – Krasnojarsk, **2013** (*In Russ.*).